

**BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINI TARBİYALASHDA VATAN
TUYG'USINING AHAMIYATI****Go'zalxon O'sarova Rasuljon qizi**

University of Business and Science

Maktabgacha-Boshlang'ich ta'lim va Jismoniy tarbiya kafedrası

stajyor-o'qituvchisi

(+998 88) 3758797

Ulug'nazarova Maftuna Xursanali qizi

University of Business and Science Boshlang'ich ta'lim 1-kurs talabasi

Maftunaulugnazarova1@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15307708>

Annotatsiya: Ushbu maqolada "Vatan yagona" mavzusi asosida milliy birlik, vatanparvarlik, fuqarolik javobgarligi va yurtimiz mustaqilligini saqlab qolishning ahamiyati yoritilgan. Maqolada turli ijtimoiy, madaniy va tarixiy jihatlar tahlil qilinib, birlik va hamjihatlikning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ta'kidlangan. O'zbekiston xalqining turli millat va din vakillari hamjihatligi, mustaqillik yillarida erishilgan yutuqlar, shuningdek, milliy qadriyatlarni saqlash va rivojlantirish yo'lidagi sa'y-harakatlar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Vatan, milliy birlik, mustaqillik, vatanparvarlik, fuqarolik javobgarligi, hamjihatlik, milliy g'urur, tarixiy meros, tinchlik.

Аннотация: В данной статье, посвященной теме «Единая Родина», подчеркивается важность национального единства, патриотизма, гражданской ответственности и сохранения независимости нашей страны. В статье анализируются различные социальные, культурные и исторические аспекты и подчеркивается роль единства и солидарности в развитии общества. Будут проанализированы единство народа Узбекистана, представителей разных национальностей и религий, достижения, достигнутые за годы независимости, а также усилия по сохранению и развитию национальных ценностей.

Ключевые слова: Родина, национальное единство, независимость, патриотизм, гражданская ответственность, солидарность, национальная гордость, историческое наследие, мир.

Abstract: This article, based on the theme "United Homeland", highlights the importance of national unity, patriotism, civic responsibility and preserving the independence of our country. The article analyzes various social, cultural and historical aspects, emphasizing the role of unity and solidarity in the development of society. The unity of the people of Uzbekistan, representatives of different nationalities and religions, the achievements achieved during the years of independence, as well as efforts to preserve and develop national values are analyzed.

Keywords: Homeland, national unity, independence, patriotism, civic responsibility, solidarity, national pride, historical heritage, peace.

Kirish:

Vatan –barchamiz uchun muqaddas makon. Vatan-bu nafaqt tuprog'i balki tarixi, madaniyati, urf-odatları va milliy qadriyatlari bilan har bir insonning ruhiy dunyosini shakllantiruvchi manba. O'zbekiston mustaqilligiga erishganidan buyon "Vatan yagona" g'oyasi xalqimizning birdamligini mustahkamlashda muhim rol o'ynaydi. Tarix shohidiki,

birlashgan xalqlar g'alaba qozongan, parakandalik esa mamlakatlarni zaiflashtirgan. O'zbekiston ham mustaqillikning dastlabki yillarida turli ijtimoiy va iqtisodiy qiyinchiliklarga duch keldi, biroq milliy birlik tufayli bu to'siqlarni yengib o'tdi.

Milliy birlikning asosiy tamoyillari:

* Madaniy xilma-xillikdagi birdamlik

-O'zbekistonda 130 dan ortiq millat vakillari tinch –totuv yashaydi.

* Mustaqillik va milliy g'urur-yoshlarni vatanparvarlik ruhida tarbiyalash.

*Iqtisodiy va ijtimoiy barqarorlik-birlashgan jamiyatda ishlab chiqarish va taraqqiyot tezlashadi.

Zamonaviy sharoitda vatanparvarlik .

Bugungi kunda global dunyoda vatanparvarlik tushunchasi yangicha ma'nolar kasb etmoqda. Yoshlarni milly qadriyatlar asosida tarbiyalash, xorijiy ta'sirlardan himoya qilish va O'zbekistonning kelajagina yuksak darajaga olib chiqish har birimizning burchimizdir.

Vatan-bu yurak nidosi, inson ruhining manbai, qalbning ajralmas bir bo'lagi. U har bir inson hayotida beqiyos o'rin tutadi. Vatan- ona yurti, mehr-muhabbatning boshlanish nuqtasi, insonning shakllanish manbai, o'zligini anglash yo'lidagi birinchi qadami. Vatan bu-o'z tiling, diling, eling, tarixiy, urf-odat va qadriyatlaridir. Shu bois Vatan haqida qancha so'z yuritsak, bari-bir bu mavzu tugamaydi. Vatan yagona bo'ladi. Har bir insonda yurti birdir, yuragi bir, tuprog'i aziz. Har qanday holatda ham uni tashlab bo'lmayd, unga befarq bo'lish mumkin emas. Vatansiz hayotni tasavvur qilish mushkul. Aynan shuning uchun ham ajdodlarimiz ming yillar davomida o'z yurtini dushmanlarda himoya qilgan, ganim qarshisida bosh egmagan, Vatan tinchligi uchun jonini fido qilgan. Tarix guvohlik beradi: Vatan uchun kurashgan, vatanparvarlik ruhida yashagan buyuk shaxslar bizning g'ururimizdir. Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi ajdodlarimiz o'z Vatani uchun kurash olib borgan, yurt sha'nini baland tutgan. Ularning jasorati hozirgi avlod uchun ibrat maktabidir. Mustaqil O'zbekiston bugungi kunda ana shu ajdodlar yo'lidan borib, o'z taraqqiyot yo'lini yaratmoqda. Bugun yurtimizda amalga oshirilayotgan keng ko'lamlı islohotlar, bunyodkorlik ishlari, ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, yoshlar uchun yaratilayotgan sharoitlar barchasi Vatan tinchligi va ravnaqi yo'lida qilinayotgan ulkan sa'y harakatlar samarasi hisoblanadi. Yurtimiz obodligi-har bir fuqaroning mas'uliyatli munosabati bilan chambarchas bog'liq. Yoshlar-kelajak egasi, Vatan tayanchi. Ularga berilgan imkoniyatlar, ishonch, e'tibor ularni vatanparvar, ma'naviy yetuk, bilimli shaxs sifatida tarbiyalashga xizmat qilmoqda. Zero, kelajakda mamlakat taqdiri, uning taraqqiyot yo'li aynan yoshlar qo'lida bo'ladi. Har bir o'quvchi, talaba, ishchi-yosh, harbiy yoki ziyoli-o'z faoliyati orqali Vatan taraqqiyotiga hissa qo'shishi mumkin.

Vatanparvarlik bu- yurak amri. Vatanparvarlik faqat tantanali so'zlarda emas, balki kundalik hayotdagi harakatda, halollikda, fidoyilikda, mehr-oqibatda, o'z kasbiga sadoqatda namoyon bo'ladi.Har bir kishi o'z joyida Vatan uchun ishlasa, bu Vatanimiz kelajagiga qo'yilgan mustahkam poydevor bo'ladi.

Xulosa:

“Vatan yagona” g'oyasi nafaqat shior, balki har bir fuqaroning hayotiy falsafasi bo'lishi kerak. Birlik va birdamlik-bu nafaqat mustaqillikni saqlab qolish, balki mamlakatimizni yangi intilishlar sari olib chiqishning asosiy kalitidir. Kelajakda ham O'zbekistonning obod va farovon bo'lishi uchun biz barchamiz vatanimiz uchun birdam ishlashimiz kerak.

References:**Используемая литература:****Foydalanilgan adabiyotlar:**

1. Karimov, I. Ab "Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch" Toshkent: Ma'naviyat, 2008
2. Mirziyoyev SH.M. "Yangi O'zbekiston strategiyasi" nutq va ma'ruzalar.
3. Mamajonov, A, "Vatan va vatanparvarlik tushunchalari. Toshkent O'zbekiston 2022.
4. Alimov, M "Milliy g'oya va ma'naviyat asoslar" Toshkent: Akademnashr, 2020.

INNOVATIVE
ACADEMY